

ЮЗ ДОНА ДОН ВАЗНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НЎХОТНИНГ
МАҲАЛЛИЙЛАШГАН НАВИНИНГ УРУҒЛАРИНИ ФЕНОТИПЛАШ АСОСИДА
АЖРАТИБ ОЛИНГАН НАМУНАЛАРИДА НАМОЁН БЎЛИШИ.

¹Эргашев О.Р., ²Алиқулов Э.О., ³Абдурасулов Ф.Ш.

^{1,2,3}ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти. Тошкент
вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й.

E-mail: igebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002654>

Аннотация. Мазкур мақолада республикамизнинг турли ҳудудларидаги деҳқонларимиз томонидан нўхотнинг маҳаллийлашган ва “Эрон” номи билан экилиб ҳосили етиштирилаётган навининг уруғликларини ташиқи кўринишига қараб фенотиплаш асосида саралаб олинган донларини экиш олдидан 100 дона дон вазни кўрсаткичларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари ёритилади.

Калим сўзлар: Нўхот, маҳаллийлашган, уруғлик, фенотиплаш, юз дона дон вазни, кўрсаткичлар, қиёсий таҳлил.

Ер юзининг тоборо кўпайиб бораётган аҳолисини сифатли ва тўйимли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш дунё мамлакатларининг қишлоқ хўжалиги тизими билан шуғулланувчи ташкилотларининг энг асосий ва долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Сайёраимизда инсониятнинг тез жадал кўпаяётган бир пайтида деҳқонлар экин экиб ҳосилини етиштиришда фойдаланишлари учун зарур бўладиган чучук сув захираларининг йил сайин камайиб бориши ҳолатларининг узлуксиз давом этиши муаммонинг долзарблигини янада оширади.

Келтириб ўтилган ҳолатлардан келиб чиқиб, тўйимли, вегетация даври қисқа бўлган яъни ҳосилини тезда йиғиштириб олиб, иккинчи экинни экишга ҳам имконият яратиладиган, ҳосилини ташишга ва сақлашга қулай бўлган, сувга кам талабчан экин турларининг янги серҳосил нав ва дурагайларини ажратиб олиш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимиз селекционер олимлари томонида нўхот (лотинча номи) ўсимлигининг янги нав ва дурагайларини яратиш, муҳим морфо-хўжалик белгиларидан ҳисобланган дон вазни, унувчанлиги, бош пояси баландлиги, ҳосил шохлари ва дуккаклари сони, ҳосилининг умумий миқдори каби кўрсаткичлари, кимёвий таркиби, ниҳолларини мақбул озиклантириш ва етиштириш агротехнологияларини ўрганишга қаратилган кўплаб изланишлар амалга оширилган бўлиб, ушбу тадқиқотлар мавзу юзасидан ўрганилган адабиётларда ҳам ўз аксини топганлар[1-9].

Тадқиқот мақсади: Юқорида келтириб ўтилган муаммолар ва уларнинг ечимларига қаратилган кўплаб вазифалардан келиб чиққан ҳолда биз ҳам мазкур мақоламизда нўхот ўсимлигининг янги серҳосил популяцияларини ажратиб олиш мақсадида амалга ошираётган илмий-амалий тадқиқотларимиз-нинг бошланғич маълумотларини ёритишни ўринли деб билдик.

Тадқиқот ашёси: Нўхотнинг маҳаллийлашган “Эрон” навига хос бўлган уруғликларининг юз дона дон вазни кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлари ушбу тадқиқотларнинг ашёси ҳисобланади.

Тадқиқот амалга оширилган жой: Ушбу тадқиқотлар ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида амалга оширилди.

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Мазкур тадқиқотларни олиб боришда нўхотнинг маҳаллийлашган “Эрон” навига хос бўлган уруғликлари ташқи кўринишига қараб бир неча гуруҳга ажратилди ва улар орасидан донлари энг йирик ҳамда ташқи кўринишига кўра айнан бир хил бўлган намуналари саралаб олинди. Ташқи кўринишига кўра фенотипланган уруғликларнинг ҳар юзтадан намуналари уч қайтариқда махсус торозида ўлчаниб, вазни аниқланди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди. Натижалар қиёсий таҳлил қилинди.

Натижалар: Тадқиқот ашёларининг таҳлил этилаётган белгиси кўр-саткичларини акс эттирувчи маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган:

жадвал

Нўхот уруғликларининг юзта дони вазни

№	Қайтариқлар								
	1 қайтариқ			2 қайтариқ			3 қайтариқ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	$X \pm m$	σ	v	$X \pm m$	σ	v	$X \pm m$	σ	v
3	43,21±0,22	1,46	3,38	43,08±0,18	1,19	2,77	42,98±0,19	1,26	2,93

Тадқиқ этилаётган нўхот навига хос бўлган уруғликларнинг юзтадан санаб ажратиб олинган донининг вазни кўрсаткичлари уч такрорда ўлчаниб, ўрганилганида биринчи такрорда 43,21 гр. кўрсаткичларни акс эттирган бўлса, иккинчи ва учинчи такрорларда 43,08 ҳамда 42,98 гр кўрсаткичли маълумотларнинг акс этгани кузатилган. Умумий ўртача кўрсаткич эса 43,09 гр. ни ташкил этгани аниқланди. Ўрганилган белги кўрсаткичи бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами қайтариқлар бўйича 2,77 дан 3,38 фоизгача кузатилиб, ўртача 3,02 фоизда эканлиги аниқланган.

Таҳлил этилган адабиётларда келтирилишича, тадқиқотчилар нўхот ўсимлигининг Юлдуз навидан андоза сифатида фойдаланиб, ушбу навнинг минг дон дон вазни 303 гр.ни ташкил этганини таъкидлайдилар (Исаков К.Т., Умурзаков А.А., Наҳалбоев Ж.Т. 2018 й.). Мақоламизда тадқиқ этилган навга хос уруғликларнинг юзта дон вазнини ўнга кўпайтирадиган бўлсак, у ҳолда ташқи кўринишига кўра фенотипланган мазкур уруғлик ашёлар ўзининг вазни кўрсаткичларига кўра ижобий фарқланишни намоён этгани маълум бўлади.

Юқорида келтирилган маълумотларга таяниб хулоса қиладиган бўлсак, нўхотнинг республикамиз деҳқонлари томонидан маҳаллийлаштирилган “Эрон” навига хос бўлган уруғликларини ташқи кўринишига қараб саралаш ва фенотиплаш асосида ажратиб олинган намуналарининг юзта дон вазни кўрсаткичлари ушбу тадқиқотлар давом эттирилган тақдирда келгусида янада серҳосил популяцияларни яратиш имконини беради. Фақат ушбу тадқиқотларни давом эттиришда амалга ошириладиган яъни уруғликларни фенотиплаш жараёнларида ишнинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда пухталиқ билан саралаш муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Исаков К.Т., Умурзаков А.А., Наҳалбоев Ж.Т. “Лалми ерларда нўхотнинг янги нав ва тизмаларининг ҳосилдорлиги”. // “Фундаментал фан ва амалиёт инеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар” Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент – 2018, 24-25 – май, 222-224 б.
2. Элнура Ҳамдамова, Гўзал Сувонова, Ёзозхон Исакова “Суғориладиган ерларда нўхот навларининг ўсиши ва ривожланиши”. Агро-Илм журнали. Махсус сон [1] Тошкент – 2023. 16-17 б.
3. Ҳамдамов И., Бобомуродов З., Сувонова Г., Джумаев М. “Нўхот: ҳам озуқа, ҳам дори”. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 3. Тошкент – 2009. 18 б.
4. Ҳамдамов И., Бобомуродов З., Сувонова Г., джумаев М. “Нўхот шираси концентрациясига суғоришнинг таъсири” // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. № 5. Тошкент – 2009. 18 б.
5. Ф.Б. Жабборов “Суғориладиган ерларда нўхотнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш схемасининг таъсири”. // Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 I ISSUE12 I 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal impact Factor (SJIF) 2021:5.723 Directory indexing of International Research Journal-Citefactor 2020-21:0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-1527-1535.
6. Юлдашева З.К. “Влияние способов, норм и сроков сева на урожайность нута в условиях поливных земель Ташкентской области”. // Автореф. Канд. Дисс. На соиск. Уч. Ст. К.с.х.наук. Ташкент – 2001. 19 с.
7. Ҳамдамова Элнура Искандаровна, Сувонова Гўзал Асроровна “Нўхот экинини тупроқ агроэкологик ҳолатига таъсири” // INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific worcs of the International scientific onlin conference Page no 11-19 (23 the September, 2022) – Canada, Ottawa: “CESS”, Part 9-210p.
8. З. Бобоқулов “Турли экиш муддатлари ва чуқурликларда экилган нўхот навларининг экиш динамикаси” // “Ёшларнинг инновацион фаоллигини ошириш, маънавиятини юксалтириш ва илм-фан соҳасидаги ютуқлари” мавзусидаги республика илмий-онлайн анжумани материаллари тўплами. Фарғона – 2020. 25 июл. 354-356 б.
9. Elnura Iskandarovna Hamdamovna, Guzal Asrorovna Suvonova, Ezozkhon Zokirovna Isakova. // The role of Legume Crops in Improving the Ecological State of the Soil. // RA JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. ISSN: 2394-6709 DOI: 10.47191/rajar/ v8i1.06. Volume: 08 Issue: 01 january – 2022. Page no. -21-23